

TÍNH TOÁN PHỔ SÓNG ĐIỀU HÒA BẬC CAO CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO TRONG TRƯỜNG LASER KẾT HỢP VỚI ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH

Nguyễn Thị Hiền¹

Ngày nhận bài: 31/8/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/9/2022; Ngày duyệt đăng: 22/10/2022

TÓM TẮT

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và mô phỏng bằng phần mềm QPROP 3.0 nhằm nghiên cứu phổ HHG và ảnh hưởng của cường độ điện trường tĩnh lên phổ HHG của nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh. Khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro trong trường laser tuyến tính, chúng tôi thu được kết quả phù hợp với công trình (Tulsky, V & Dieter, B., 2020) và phù hợp với tính toán cổ điển. Ngoài ra, khi cường độ điện trường tĩnh tăng trong quá trình tương tác giữa nguyên tử với điện trường của laser kết hợp với điện trường tĩnh, cường độ HHG ở các bậc lẻ bị giảm, cường độ HHG ở các bậc chẵn tăng lên trong vùng miền phẳng. Điều này hợp lý vì cường độ của điện trường tĩnh tăng dẫn đến phá vỡ tính đối xứng theo thời gian của hệ nguyên tử và laser. Nghiên cứu này góp phần giảm thời gian và tài nguyên tính toán so với bài toán khảo sát phân tử bất đối xứng trong trường laser.

Từ khóa: QPROP 3.0, hydro atom, trường laser kết hợp với điện trường tĩnh, sóng điều hòa bậc cao.

1. MỞ ĐẦU

Khoa học kỹ thuật phát triển, độ dài xung laser ngày càng được rút ngắn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám phá cấu trúc động của nguyên tử và phân tử. Độ dài xung laser ngắn nhất được tạo ra bằng thực nghiệm vào năm 2012 (Zhao, K., & et al. 2012) là 67 atto giây ($1as = 10^{-18}s$). Đáng chú ý vào ngày 20 tháng 01 năm 2021, các nhà khoa học đã quan sát động lực học của thời gian hồi phục của điện tử nhanh nhất là dưới 7 femto giây ($1fs = 10^{-15}s$) (Zinchenko K. S., & et al. 2021).

Vì nguồn dữ liệu sóng điều hòa bậc cao (High-order Harmonics Generation - HHG) chứa thông tin cấu trúc phân tử (Shafir, D. & et al. 2012) nên được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. HHG là quá trình quang phi tuyến xảy ra khi nguyên tử, phân tử được đặt trong điện trường của laser mạnh xung cực ngắn và phát ra các photon năng lượng cao từ vùng tử ngoại (Extreme ultraviolet – XUV, 10 nm - 380 nm) đến vùng tia X mềm (0,01 nm - 10 nm). Hiệu ứng này xảy ra trong quá trình tái va chạm của electron và ion mẹ, vì vậy HHG mang thông tin cấu trúc và có độ phân giải thời gian rất ngắn (Corkum P. B., & et al. 1993). Do đó, HHG được sử dụng để theo dõi đồng thời những quá trình động học có độ phân giải không gian dưới Ångström và độ phân giải thời gian vài femto giây (Itatani, J., & et al. 2004, Wolter, B., & et al. 2016). Đặc biệt, HHG là cơ chế cho phép tạo ra các xung atto giây được sử dụng để nghiên cứu bản chất của các quá trình lượng tử (Krausz, F & Ivanov, M. 2009). Vì vậy, việc đưa ra công cụ tính toán phổ HHG của hệ nguyên tử, phân tử được các nhà

khoa học quan tâm. Hiện nay, phần mềm QPROP là một trong các công cụ để tính toán phổ HHG có rất nhiều ưu điểm đã được nhóm nghiên cứu của Giáo sư Dieter Bauer tạo ra (Bauer, D & Koval, D. 2006), được cải tiến thành QPROP 2.0 (Mosert, V & Bauer, D. 2016) và hoàn thiện thành QPROP 3.0 (Tulsky, V & Dieter, B. 2020).

Khi nguyên tử, phân tử tương tác với laser nhiều chu kỳ, phổ HHG phát ra có tần số là số nguyên lần của tần số laser chiếu vào; số nguyên này được gọi là bậc của HHG (Lein, M., & et al. 2002). Trường hợp laser tương tác với các nguyên tử, phân tử đối xứng, phổ HHG chỉ phát ra bậc lẻ do sự đối xứng theo thời gian của nguyên tử, phân tử với laser (Bavli, R & Metiu, H., 1993). Trong khi đó, phổ HHG của các phân tử phân tử bất đối xứng chứa cả bậc chẵn và bậc lẻ (Chen, Y. J., & et al. 2013). Sự khác biệt của phân tử đối xứng và bất đối xứng là ở đại lượng mô men lưỡng cực vĩnh viễn (permanent dipole moment). Ở đây, mô men lưỡng cực vĩnh viễn là đại lượng thể hiện mức độ bất đối xứng của nguyên tử và phụ thuộc vào sự phân bố điện tích của hệ nguyên tử, phân tử (Frumker, E., & et al. 2012).

Khi nguyên tử được đặt trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh, điện trường sẽ phá vỡ tính đối xứng của nguyên tử. Hay nói cách khác, điện trường tĩnh ảnh hưởng đến sự phân bố điện tích của hệ nguyên tử dẫn đến phổ HHG của nguyên tử trong điện trường tĩnh sẽ chứa cả bậc chẵn và bậc lẻ. Tuy nhiên, sự tương quan giữa bậc chẵn, bậc lẻ của phổ HHG với cường độ điện trường tĩnh của nguyên tử hydro dưới tác dụng của

¹Khoa Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ, trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Hiền; ĐT: 0977932991; Email: nhtien@ttn.edu.vn.

trường laser kết hợp với điện trường tĩnh vẫn chưa được nghiên cứu. Từ đó, chúng tôi tiến hành phổ HHG từ nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh và ảnh hưởng của cường độ điện trường tĩnh lên bậc chẵn lẻ của phổ HHG bằng phần mềm QPROP 3.0. Vì vậy, nghiên cứu này góp phần giảm thời gian và tài nguyên tính toán so với khi khảo sát phân tử bất đối xứng trong trường laser. Ngoài ra, đề tài này cung cấp cách tiếp cận mới cho việc trích xuất thông tin cấu trúc động và theo dõi những quá trình động học của nguyên tử và phân tử trong trường laser mạnh, xung cực ngắn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu phổ HHG từ nguyên tử hydro trong trường laser kết hợp với điện trường tĩnh.

Ảnh hưởng của cường độ điện trường tĩnh lên bậc chẵn lẻ của phổ HHG của nguyên tử bằng phần mềm QPROP 3.0.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp thí nghiệm mô phỏng. Trên cơ sở lý thuyết của hiệu ứng quang phi tuyến của sự phát xạ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử, phân tử phát ra trong trường laser mạnh, chúng tôi sử dụng phần mềm QPROP 3.0 để tính toán phổ HHG của nguyên tử hydro trong điện trường tĩnh.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Để thực hiện được mục tiêu tính toán phổ HHG của nguyên tử hydro trong điện trường của laser kết hợp với điện trường tĩnh, trước hết chúng tôi tiến hành tính toán và kiểm chứng lại phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử hydro trong trường hợp đơn giản nhất là trong điện trường laser phân cực tuyến tính bằng phần mềm QPROP 3.0 của công trình (Tulsky, V & Dieter, B. 2020). Tiếp đó, chúng tôi khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser hai màu trực giao. Cuối cùng, chúng tôi tiến hành khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro dưới tác dụng đồng thời của điện trường laser và điện trường tĩnh.

3.1. Khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser phân cực tuyến tính bằng phần mềm QPROP

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ứng dụng của phần mềm QPROP để tính toán phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser phân cực tuyến tính. Laser có các thông số như trong công trình (Tulsky, V & Dieter, B. 2020) có bước sóng $\lambda = 800nm$ và cường độ $I = 10^{14} W/cm^2$, 10 chu

kỳ, trong đó 6 chu kỳ phẳng và 2 chu kỳ dạng sin² lên và xuống.

Để tính toán phổ HHG của nguyên tử, trước hết, chúng tôi xác định giá trị trung bình gia tốc của electron theo thời gian theo biểu thức

$$\langle \ddot{z}(t) \rangle = - \left\langle \psi(t) \left| \frac{\partial U(r)}{\partial z} \right| \psi(t) \right\rangle - E_z(t), \quad (1)$$

Tiếp đó, giá trị trung bình của gia tốc lưỡng cực theo thời gian được xác định bằng biểu thức

$$\langle \ddot{d}_\omega \rangle = - \int_0^\infty W(t) \langle \ddot{z}(t) \rangle e^{-i\omega t} dt. \quad (2)$$

trong đó, hàm cửa sổ $W(t)$ được chọn có dạng sin².

Cuối cùng, chúng tôi tính toán được phổ HHG $|\langle \ddot{d}_\omega \rangle|^2$ của nguyên tử hydro trong trường laser tuyến tính thể hiện ở hình 1, kết quả phù hợp với công trình (Tulsky, V & Dieter, B., 2020).

Hình 1. Phổ HHG của nguyên tử hydro tương tác với laser phân cực tuyến tính. Laser có bước sóng $\lambda = 800nm$ và cường độ $I = 10^{14} W/cm^2$, 10 chu kỳ.

Theo hình 1, vị trí điểm dừng (cutoff) của phổ HHG tính toán được từ phần mềm QPROP là H21. Kết quả này phù hợp với tính toán theo mô phỏng cổ điển (Classical simulation). Ở đây, mô phỏng cổ điển được xây dựng dựa trên phương trình Định luật II Newton áp dụng cho electron trong trường laser được xác định bởi bởi biểu thức:

$$N_{cutoff} = \frac{I_p + E_{kmax}}{\omega_{laser}} \quad (\text{Lewenstein, M., \& et al. 1994}).$$

Tương ứng với các thông số laser được sử dụng, vị trí điểm dừng của phổ HHG theo tính toán cổ điển cũng cho giá trị là H21. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục ứng dụng phần mềm QPROP để khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser hai màu trực giao bằng cách sử dụng folder Lissajous của mã nguồn mở này.

3.2. Khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi

tương tác với laser hai màu trực giao bằng phần mềm QPROP

Sử dụng phần mềm QPROP 3.0, chúng tôi tính toán vector điện trường và thế vector của laser 2 màu trực giao (lissajous).

Vector điện trường của laser 2 màu trực giao được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{E}(t) = E_0(t) \left[\hat{z} \cos(\omega_0 t) + \hat{x} \left(\frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t + \beta) \right) \right] \quad (3)$$

trong đó $E_0(t) = E_0 \cos^2(\pi t/\tau)$ là hàm bao; β là sự trễ pha giữa laser cơ bản và laser thứ hai.

Thế vector của laser 2 màu trực giao được xác định bởi biểu thức:

$$A_x(t) = \frac{E_{1x}}{\omega_1} \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2n_{c1}}\right) \sin(\omega_1 t + \phi_{1x}) + \quad (4)$$

$$\frac{E_{2x}}{\omega_2} \sin^2\left(\frac{\omega_2(t-\tau)}{2n_{c2}}\right) \sin(\omega_2(t-\tau) + \phi_{2x})$$

$$A_y(t) = \frac{E_{1y}}{\omega_1} \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2n_{c1}}\right) \sin(\omega_1 t + \phi_{1y}) + \quad (5)$$

$$\frac{E_{2y}}{\omega_2} \sin^2\left(\frac{\omega_2(t-\tau)}{2n_{c2}}\right) \sin(\omega_2(t-\tau) + \phi_{2y})$$

Sử dụng cùng thông số laser như trong bài báo (Tulsky, V & Dieter, B. 2020), chúng tôi thu được vector điện trường và thế vector của laser 2 màu trực giao (lissajous) hoàn toàn phù hợp với kết quả của công trình này. Trên cơ sở đó, chúng tôi tính toán cho trường hợp đơn giản hơn là laser hai màu trực giao có cường độ điện trường cực đại của 2 laser thành phần bằng nhau, $E_1 = E_2$, tương tác với nguyên tử hydro để và thu được phổ HHG thể hiện ở hình 2 dưới đây.

Hình 2. Phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser 2 màu trực giao với $E_1 = E_2$.

Hình 2 cho thấy phổ HHG của nguyên tử hydro trong điện trường của laser 2 màu trực giao bị nhiễu loạn ở 2 vùng: vùng 1 từ bậc H0 đến H50, vùng 2 từ bậc H200 trở đi. Đặc biệt, phổ HHG có

miền phẳng (plateau) trải dài từ bậc H50 đến bậc H200 và vị trí điểm dừng tại bậc H200.

Như vậy, chúng tôi đã xác minh lại công trình (Tulsky, V & Dieter, B. 2020) bằng cách tính toán phổ HHG của nguyên tử hydro trong trường hợp trường laser tuyến tính, khảo sát vector điện trường và thế vector của laser 2 màu trực giao. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã khảo sát được phổ HHG của nguyên tử hydro trong điện trường của laser 2 màu trực giao. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tìm cách chỉnh sửa mã nguồn QPROP này để có thể đưa điện trường tinh vào trong quá trình tương tác giữa laser – nguyên tử và khảo sát các tham số hội tụ.

3.3. Điện trường tổng hợp laser và điện trường tinh

Để đưa vào điện trường laser kết hợp với điện trường tinh chúng tôi lưu ý đến mối liên hệ giữa điện trường và thế vector được xác định bởi biểu thức:

$$\vec{E}(t) = -\frac{\partial \vec{A}(t)}{\partial t} \quad (6)$$

Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh thế vector của laser 2 màu trực giao (4) và (5) trong file *potential.hh* của mã nguồn mở QPROP 3.0 sao cho điện trường của laser thứ 2 là điện trường tinh $E_2 = const$ như sau:

$$A_x(t) = \frac{E_{1x}}{\omega_1} \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2n_{c1}}\right) \sin(\omega_1 t + \phi_{1x}) + E_{2x}(t-\tau) \quad (7)$$

$$A_y(t) = \frac{E_{1y}}{\omega_1} \sin^2\left(\frac{\omega_1 t}{2n_{c1}}\right) \sin(\omega_1 t + \phi_{1y}) + E_{2y}(t-\tau) \quad (8)$$

Khi đó, điện trường của tổng hợp laser-điện trường tinh được xác định bởi biểu thức:

$$E(t) = E_0 f(t) \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + E_s, \quad (9)$$

với E_0, ω lần lượt là cường độ điện trường cực đại, tần số của laser, $f(t)$ là hàm bao có dạng hình thang gồm mười chu kỳ quang học, với một chu kỳ tăng và một chu kỳ giảm tuyến tính, và E_s là cường độ điện trường tinh.

3.4. Khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser và điện trường tinh

Trước hết, chúng tôi sử dụng code QPROP với điện trường tinh kết hợp với laser để khảo sát sự hội tụ của phổ HHG của nguyên tử hydro đối với các tham số cần thiết. Trong phạm vi nghiên cứu này, điện trường tinh cực đại có cường độ $E_s = 0.03E_0$. Khi đó, chúng tôi thu được giá trị của các tham số trong code QPROP đã được khảo sát hội tụ là mômen động lượng góc $N_l = 200a.u.$; thời gian truyền $\delta_{t} = 0.05a.u.$; độ chia lưới của trục tọa độ $\delta_{r} = 0.2a.u.$; tham số kích thước lưới tọa độ (radial-grid-size) $R_{max} = 100a.u.$; độ rộng thế

ảo $imag-width = 150a.u.$; tham số bán kính $R_{t-surf} = 300a.u.$. Sử dụng các tham số này để tính toán phổ HHG của nguyên tử hydro dưới tác dụng của laser kết hợp với điện trường tĩnh có các cường độ lần lượt là $0.01E_0$, $0.02E_0$ và $0.03E_0$, chúng tôi thu được kết quả thể hiện ở hình 3 như sau.

Hình 3. Phổ HHG của nguyên tử hydro dưới tác dụng của laser kết hợp với điện trường tĩnh, trong đó laser $\lambda = 800nm$ và cường độ

$I = 10^{14} W/cm^2$, 10 chu kỳ và hàm bao dạng hình thang

Hình 3 cho thấy khi cường độ điện trường tĩnh tăng lần lượt là $0.01E_0$, $0.02E_0$ và $0.03E_0$ kết hợp với laser để tương tác với nguyên tử hydro thì cường độ HHG ở các bậc lẻ bị giảm, cường độ HHG ở các bậc chẵn tăng lên trong vùng miền phẳng từ H21 đến H28. Điều này hợp lý vì các đỉnh HHG ở bậc lẻ liên quan đến thành phần đối xứng của hàm sóng, các đỉnh HHG ở bậc chẵn liên quan đến thành phần bất đối xứng của hàm sóng. Do đó, khi cường độ của điện trường tĩnh tăng sẽ phá vỡ tính đối xứng của nguyên tử dẫn đến cường độ HHG ở bậc lẻ giảm, cường độ HHG ở bậc chẵn tăng.

4. KẾT LUẬN

Bằng cách ứng dụng mã nguồn mở QPROP 3.0, chúng tôi đã thu được phổ HHG của nguyên tử hydro trong điện trường laser phân cực tuyến tính, vector điện trường và thể vector của laser 2 màu trực giao phù hợp với công trình (Tulsky, V & Dieter, B., 2020). Trên cơ sở đó, chúng tôi tiếp tục khảo sát phổ HHG của nguyên tử hydro khi tương tác với laser hai màu trực giao và khi chịu tác dụng đồng thời của điện trường laser và điện trường tĩnh. Kết quả cho thấy khi cường độ điện trường tĩnh tăng, cường độ HHG ở các bậc lẻ bị giảm, cường độ HHG ở các bậc chẵn tăng lên do sự đối xứng của hệ nguyên tử và laser bị phá vỡ do sự xuất hiện điện trường tĩnh. Việc ứng dụng và điều chỉnh phần mềm QPROP 3.0 để đưa điện trường tĩnh vào quá trình tương tác giữa nguyên tử hydro và laser sẽ góp phần đơn giản hóa bài toán tương tác giữa phân tử bất đối xứng với laser nhằm tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán.

CALCULATING HIGH-ORDER HARMONIC GENERATION OF HYDRO ATOM IN COMBINED LASER AND STATIC ELECTRIC FIELD

Nguyen Thi Hien²

Received Date: 31/8/2022; Revised Date: 26/9/2022; Accepted for Publication: 22/10/2022

SUMMARY

In this paper, we use theory and simulation methods using QPROP 3.0 software to study the HHG spectrum and the influence of the static electric field on the HHG spectrum of a hydrogen atom in combined laser and static electric fields. Investigating the HHG spectrum of the hydrogen atom in the linear laser field, we obtained results consistent with the work (Tulsky, V & Dieter, B., 2020) and in accordance with the classical calculations. In addition, when the static electric field strength increases during the interaction between the atom and the laser's electric field combined with the static electric field, the HHG intensity in odd orders is reduced, and the HHG intensity in even orders is increased in the plateau region. This finding makes sense because the strength of the static electric field rises, leading to a break in the time symmetry of the atom and laser system. This research contributes to reducing the time and computational resources compared to the problem of asymmetric molecular investigation in the laser field.

Keywords: *QPROP, hydro atom, combined laser and static electric fields, High-order Harmonics Generation.*

REFERENCES

- Bauer, D., Koval, P. (2006). *QPROP: A Schrodinger-solver for intense laser-atom interaction*, *Comput. Phys. Comm.* 1745, 396–421.
- Bavli, R and Metiu, H. (1993). Properties of an electron in a quantum double well driven by a strong laser: Localization, low-frequency, and even-harmonic generation, *Phys. Rev. A*, 47, 3299-3310
- Chen, Y. J. Fu, L. B. and Liu, J. (2013). Asymmetric Molecular Imaging through Decoding Odd-Even High-Order Harmonics, *Phys.Rev. Lett*, 111 (7) 073902-073907.
- Corkum, P. B. (1993). Plasma perspective on strong field multiphoton ionization, *Phys. Rev. Lett.* 71 (13), 1994-1997
- Frumker, E., Kajumba, N., Bertrand, J. B., Hebeisen, C. T., Hockett, P., Spanner, M., Patchkovskii, S., Paulus, G. G., Villeneuve, D. M., Naumov, A., Corkum, P. B. (2012). Probing polar molecules with high harmonic spectroscopy, *Phys.Rev. Lett*, 109 (23) 233904-233909.
- Itatani, J., Levesque, J., Zeidler, D., Niikura, H., Pepin, H., Kieffer J. C., Corkum P. B and Villeneuve D. M. (2004). *Tomographic imaging of molecular orbitals*, *Nature* 432, 867-871.
- Krausz, F and Ivanov, M. (2009). *Attosecond physics*, *Rev. Mod. Phys.* 81 (1), 163-234.
- Lein, M., Hay, N., Velotta, R., Marangos, J. P, and Knight, P. L. (2002). *Role of the Intramolecular Phase in High-Harmonic Generation*, *Phys. Rev. Lett.* 88 (18), 183903 (1-4).
- Lewenstein, M., Balcou, Ph., Ivanov M. Yu., Anne L'Huillier, and P. B. Corkum P. B. (1994). *Theory of high-harmonic generation by low-frequency laser fields*, *Phys. Rev. A* 49 (3), 2117-2132.
- Mosert, V., Bauer, D. (2016). *Photoelectron spectra with Qprop and t-SURFF*, *Comput. Phys. Comm.* 207, 452-463.
- Shafir, D., Soifer, H., Bruner B. D., Dagan, M., Mairesse, Y., Patchkovskii, S., Ivanov M. Yu., Smirnova, O and N. Dudovich. (2012). *Nature* 485, 343-346.
- Tulsky, V., Dieter, B. (2020). *Qprop with faster calculation of photoelectron spectra*, *Comp. Phys. Comm.* 251, 107098-107107.
- Wolter, B., Pullen, M. G., Le, A.-T., Baudisch, M., Hemmer, M., Schroter, C. D., Ullrich, J., Pfeifer, T., Moshhammer, R. (2016). *Ultrafast electron diffraction imaging of bond breaking in di-ionized acetylene*, *Science* 354, 308-312.
- Zhao, K., Zhang, Q., Chini, M., Wu, Y., Wang, X., and Chang, Z. (2012). *Tailoring a 67 attosecond pulse through advantageous phase-mismatch*, *Opt. Lett.* 37 (18), 3891-3893.
- Zinchenko K. S., & et al. (2021). *Sub-7-femtosecond conical-intersection dynamics probed at the carbon K-edge*, *Science* 371, 489-494.

² Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding Author: Nguyen Thi Hien; Tel: 0977932991; Email: nhtien@ttn.edu.vn.